

TECHNICAL SCIENCES

УДК 622.276.7

IMPROVEMENT OF TECHNOLOGIES FOR COMBAT WITH ASPHALT-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS AT THE FIELDS OF WESTERN KAZAKHSTAN

Syzdykov A.,

Satbayev University

Institute of Geology and Oil and Gas Affairs named after K. Turysov

Bukaeva G.,

Satbayev University

Institute of Basic Education

Department of English

Kuzenbaev A.

Atyrau University of Oil and Gas named after S. Utebaev

Oil and gas faculty

Undergraduate

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ БОРЬБЫ С АСФАЛЬТО-СМОЛО-ПАРАФИНОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

СЫЗДЫКОВ А.Х.

Satbayev University

Институт геологии и нефтегазового дела имени К.Турьсова

Букаева Г.А.

Satbayev University

Институт базового образования

Кафедра английского языка

Кузенбаев А.М.

Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева

Нефтегазовый факультет

магистрант

Abstract

The object of research and analysis is the methods of combating paraffin deposits in the wells of the Kara Arna field. The purpose of the work is to propose an effective method for preventing the formation of ARPD and recommendations for improving the efficiency of such work. The effectiveness of the applied methods was studied, the introduction of new technologies was proposed. Theoretical efficiency and the need for pilot tests are revealed.

Аннотация

Объектом исследования и анализа являются методы борьбы с парафиноотложениями на скважинах месторождения Кара Арна. Цель работы – предложение эффективного метода по предотвращению образования АСПО и рекомендации по повышению эффективности проведения подобных работ. Изучена эффективность применяемых методов, предложено внедрение новых технологий. Выявлена теоретическая эффективность и необходимость проведения опытно-промышленных испытаний.

Keywords: *paraffin deposits, resins, control methods, improvement of work efficiency, waxy oils, crystallization, preventive approach.*

Ключевые слова: *парафиноотложения, смолы, методы борьбы, повышение эффективности работ, парафинистые нефти, кристаллизация, превентивный подход.*

Административно нефтяное месторождение Кара-Арна входит в состав Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан, расположено в пределах блоков XXIX–14-B (частично), С (частично).

Пробуренными поисковыми, разведочными и эксплуатационными скважинами на месторождении Кара-Арна вскрыт комплекс палеозой-мезокайнозойских отложений представленный пермской, триасовой, юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной системами.

Подробная литолого-стратиграфическая характеристика их приведена в предыдущих работах. В данном разделе приводится краткая литологическая характеристика отложений (граф. приложение 1).

Отложения кунгурского яруса представлены белой, крупнокристаллической полупрозрачной каменной солью, перекрытой сравнительно мало-мощной толщей карбонатно-сульфатных гидрохимических осадков (кепрока).

В пределах площади исследования соленосные отложения кунгурского яруса вскрыты скважинами 1, 3А и R3 с вскрытыми толщинами 126, 94 и 78 м соответственно.

Триас. Нерасчлененные триасовые отложения вскрыты скважинами 1, 3А, R2, R3. Литологически они представлены переслаиванием песчаников, глин и песков.

Толщина триаса на приподнятом восточном крыле в сводовой части составляет 86 м (сква.3А), а на опущенном западном крыле южного поля – 72 м (скв.1) и увеличиваясь к северу до 167 м (скв. R3), на северном поле.

Юрская система. Полный разрез юры на западном крыле вскрыли три скважины 1, R2, R3, и на восточном крыле - одна скважина 3А, толщиной 923, 920, 825 и 876 м соответственно. Лагунно-континентальные отложения юрской системы представлены нижним, средним, верхним отделами имеющие повсеместное распространение.

Нижний отдел (J₁). На размытой поверхности пермотриаса с трансгрессивным несогласием залегают осадки нижней юры, представленные преимущественно песками с редкими прослоями гравелистов, конгломератов, песчаников и глин.

Толщина нижней юры в пределах южного поля западного крыла изменяется от 73 (скв. R2) до 90 м (скв.1), а в пределах восточного крыла равна 68 м (скв.3А).

Средний отдел (J₂). Среднеюрские отложения представлены в основном, чередованием песчаных и глинистых пачек с прослойками бурого угля и характеризуются резкой литологической изменчивостью, как по площади, так и по разрезу. Полный разрез среднеюрских отложений толщинами 678, 690, 599, 708 м вскрыт скважинами 1, R2, R3, 3А соответственно.

Верхний отдел (J₃). Верхнеюрские отложения распространены повсеместно и представлены глинистыми и карбонатными породами.

Верхняя часть сложена известняками с прослоями мергелей с тонкими прослоями песков. Толщина карбонатной толщи изменяется от 40 до 80 м.

Нижняя часть разреза представлена терригенными породами - чередованием слабосцементированных песчаников и глин. Толщина терригенных отложений колеблется от 60 до 80 м.

Полный разрез верхнеюрских отложений вскрыт на западном крыле скважинами 1, 1А, 2А, R2, R3 толщиной от 143 до 161 м и на восточном крыле – скважиной 3А, толщиной 100 м.

В разработку вовлекаются парафинистые нефти. Серьезной проблемой, вызывающей осложнения в работе скважин, нефтепромыслового оборудования и трубопроводных коммуникаций, является образование асфальтосмоло-парафиновых отложений (АСПО) [2].

Накопление АСПО в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней поверхности труб приводит к снижению производительности системы, уменьшению межремонтного периода (МРП) эксплуатации скважин и эффектив-

ности работы насосных установок. К тому же, образование эмульсий при выходе из скважины вместе с сопутствующей пластовой водой способствует ус- коренному осадкообразованию.

Асфальтосмоло-парафиновые отложения представляют собой сложные смеси, состоящие из парафинов, асфальто-смолистых соединений, силикагелевых смол, масел, воды и механических примесей.

Парафины – углеводороды метанового ряда от C₁₆H₃₄ до C₆₄H₁₃₀. В большинстве случаев парафины в пластовых условиях находятся в нефти в растворённом состоянии [1-2].

Нефти классифицируют в зависимости от содержания парафина на:

- малопарафиновые – менее 1,5 % масс.;
- парафиновые – от 1,5 до 6 % масс.;
- высокопарафиновые – более 6 % масс.

В состав нелетучих, неоднородных по структуре асфальто-смолистых веществ, обладающих высокой молекулярной массой, входят азот, сера, углерод, водород и кислород. Содержание смолистых веществ в нефти возрастает при испарении лёгких компонентов и её окислении. Иногда к группе смолистых соединений относят и асфальтены – порошкообразные вещества бурого или коричневого цвета с плотностью более 1000 кг/м³.

В асфальтенах содержится (% масс.): углерода – 80–86, водорода – 7–9, серы – до 9, кислорода – 1–9 и азота – до 5. Асфальтены являются наиболее тугоплавкой и малорастворимой частью отложений тяжёлых компонентов нефти.

Выбор рациональных способов борьбы с асфальто-смоло-парафиновыми отложениями и эффективность различных методов зависит от многих факторов. Например, от способа добычи нефти, термобарического режима течения, состава и свойств добываемой продукции [3, 4, 5, 7, 8, 9].

Основными методами борьбы с АСПО являются:

- тепловые (горячая нефть или вода в качестве теплоносителя, острый пар, электропечи, индукционные подогреватели, реагенты, при взаимодействии с которыми протекают экзотермические реакции);
- механические (скребки, скребки-центраторы);
- химические (ингибиторы отложений и растворители).

Основной причиной отложения АСПО является изменение термобарических параметров течения газожидкостной смеси в скважинах. Выпадение парафина определяется температурой, давлением, скоростью течения скважинной жидкости, при этом основным фактором является температура. Отложение парафина в подземном оборудовании невозможно при устьевых температурах, превышающих температуру начала выпадения парафина. Глубина начала выпадения парафина соответствует отметке, где температура скважинной продукции становится меньше температуры выпадения парафина [5].

Практика добычи парафиновых нефтей пока-

зывает, что наиболее интенсивно парафин откладывается на внутренней поверхности колонны НКТ [4].

Промысловые исследования показали, что характер распределения парафиновых отложений в подъёмных трубах различного диаметра примерно одинаков. Толщина отложений постепенно увеличивается от начала их образования на глубине 500–900 м и достигает максимального значения на глубине 50–200 м от устья. Для малодобитных скважин глубина начала выпадения парафина чаще достигает значений 1000–1700 м и более. Частым видом отказа УЭЦН является запарафинивание приёма и входных ступеней насоса. Решение задачи по предотвращению формирования и очистки от АСПО позволит снизить текущие и капитальные затраты при добыче нефти [5].

Сложности борьбы с отложениями АСПО связаны со слабой изученностью механизма их формирования, которая до сих пор находится в дискуссионном состоянии. Согласно теории кристаллизации, отложение парафинов, асфальтенов и смол происходит на активных центрах кристаллизации как внутри объёма жидкости, так и на стенках НКТ.

Кристаллизация – типичный пример фазового перехода первого рода, сопровождающегося изменением агрегатного состояния вещества. Кристаллизация приводит к образованию твердой фазы в растворах, расплавах и в газах. Движущей силой процесса кристаллизации является пересыщение, т.е. превышение фактической концентрации кристаллизующегося вещества над его равновесной концентрацией в данных условиях.

Нефть в процессе подъёма к устью скважины обволакивает металлическую поверхность НКТ и всплывает вверх, касаясь металла. В результате при

хорошей гидрофобности металлической поверхности НКТ на последней отлагаются парафинсодержащие фракции.

Подход, основанный на удалении уже сформированных отложений, является широко распространенным и включает в себя несколько методов:

а) механические – использование различных по конструкции и форме скребков: либо спускаемых в подъёмник на проволоке с помощью специальных автоматизированных лебедок, устанавливаемых на устье скважины, либо так называемых автоматических летающих скребков;

б) тепловые – прогрев колонны НКТ горячим агентом, чаще нефтью, закачиваемым в скважину с помощью специальной передвижной установки;

в) химические – использование различных растворителей парафиновых отложений, закачиваемых в скважину [5-9].

В общем случае известно около двадцати различных способов борьбы с отложениями АСПО. Общая классификация методов согласно представлена на рисунке 1.

Характеристики нефтяного пласта, а именно эффективная толщина, фильтрационно-емкостные свойства породы-коллектора (проницаемость, пористость), содержание и состав глинистого материала и адсорбционно-десорбционных свойств. Применяемые методы борьбы с АСПО подбираются с учётом индивидуальных геолого-физических особенностей каждого месторождения. При этом существует два принципиальных подхода к борьбе с этим нежелательным явлением: предотвращение отложений парафина (превентивный подход) и различные методы удаления отлагающегося парафина.

Рисунок 1 – Классификация методов борьбы с АСПО

Эффективность данного проекта рассчитана на основе применения превентивного подхода в борьбе с АСПО. Он является предпочтительнее, поскольку базируется на создании условий в процессе работы скважины, исключающих формирование отложений парафина или облегчающих их удаление с внутренней поверхности НКТ. Его применение оказывает существенное влияние на увеличение межремонтного и межочистного периодов (МРП и МОП).

Предотвращение парафинизации НКТ может быть достигнуто за счёт гидрофилизации (несмачиваемости нефтью) поверхности НКТ либо путём создания искусственных активных центров внутри объёма жидкости.

Следует заметить, что фазообразование парафина из нефти – обратимый процесс. Если при кратковременном снижении температуры ниже температуры насыщения нефти парафином ($t_{\text{нн}}$) имеет место образование твердой фазы парафина в объёме нефти, то последующий нагрев нефти до температуры $t_{\text{нн}} = + 10$ °С позволит растворить твёрдый парафин в нефти за относительно короткое время.

Риск отложения АСПО в НКТ определяется температурой добываемого флюида. Равенство температуры насыщения нефти парафином с температурой стенки НКТ является необходимым условием начала парафинизации НКТ.

Эффективно использование для депарафинизации НКТ электрических кабелей или погружных электронагревателей, постоянно находящихся в скважине и включаемых на период очистки.

Для ликвидации парафиновых пробок в скважинах эксплуатирующихся УЭЦН, возможно применение ручных лебедок со скребками различных конструкций, «греющихся снарядов» на кабеле.

Для удаления АСПО из нефтепроводных коммуникаций рекомендуется очистка трубопроводов помощью термохимических составов.

Для предотвращения выпадения АСПО повышают дебит скважины до парафинобезопасного, при котором на всей протяженности НКТ из-за увеличения скорости потока температура добываемой пластовой продукции выше температуры ее насыщения парафином. В промысловых условиях это достигается увеличением проницаемости ПЗП обработкой реагентами, либо проведением гидроразрыва пласта. При неизменном дебите увеличения скорости потока можно достичь уменьшением диаметра лифтовых труб.

Эффективно использование для предотвращения выпадения АСПВ теплоизолированных лифтовых труб и труб с внутренним стеклоэмалевым покрытием для снижения адгезии АСПО.

Для предупреждения АСПО возможно использование ингибиторов.

Технологическая эффективность ингибиторов

достигается при дозировке их в нефть в расчёте 200–300 г на 1 тонну нефти. Как правило, в течение первых 10 дней ингибитор в скважину подается в режиме «ударной дозировки», которая в 5–10 раз превышает оптимальную.

Для обеспечения надежной и быстрой доставки ингибитора к приему насоса или на забой скважины его целесообразно подавать в поток нефти, частично перепускаемой из выкидной линии в затрубное пространство. Целесообразно перепускать до 10 % добываемой продукции, но не более 3–4 м³. При реализации данной технологии должно быть обеспечено постоянное обслуживание и регулирование технических средств на определенный расход ингибитора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Г.Ж. Молдабаева, Р.Т. Сулейменова и др. «Эффективность применения физического воздействия на продуктивный пласт для снижения вязкости и увеличения нефтеотдачи пластов». Комплексное использование минерального сырья. №1 (316), 2021. DOI 10.31643/2021/6445.07. ISSN 2224-5243. Стр 53-61.
2. Karpov B.V., Vorobiev V.P., Kazakov V.T. and others. Prevention of paraffin deposits in the extraction of oil from wells in complicated conditions through the use of magnetic devices // *Neftepromyslovoye delo.* – 1996. – 87 p.
3. Persiyantsev M.N. Oil production in complicated conditions. – М. : ООО Nedra-Business Center, 2000. – 653 p.
4. Lyushin S.V., Repin N.N. On the influence of the flow velocity on the intensity of paraffin deposition in the pipes / *Sb. struggle with paraffin deposits.* – М. : Nedra, 1965. – 340 p.
5. Rasskazov V.A., Lyushin S.F. Experience in controlling sediments of RNTS paraffin. – М. : VNIIONG. 1967. – 67 p.
6. Shaidakov V.V., Laptev A.B., Nikitin R.V. et al. Results of the application of magnetic treatment on wells having complications in AFS and emulsion // *Problems of oil and gas: Abstracts. III Congress of Oil and Gas Producers, Section N.* – Ufa, 2001. – 122 p.
7. OST 39.034-76 – Oil. Method for determining the temperature of oil saturation with paraffin. *Photometric method* (Date of update: 01/01/2018).
8. Bulatov A.I., Kusov G.V., Savenok O.V. Asphalt-resin-paraffin deposits and hydrate formations: prevention and removal: in 2 volumes : manual. – Krasnodar : Izdatelsky Dom – Yug, 2011. – Т. 1. – 348 p.
9. Bulatov A.I., Kusov G.V., Savenok O.V. Asphalt-resin-paraffin deposits and hydrate formations : prevention and removal: in 2 volumes : manual. – Krasnodar : Izdatelsky Dom – Yug, 2011. – Т. 2. – 348p.